

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Валиева Нафиса Абдумажитовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**XX ACP BOShLARIDA TURKISTON MINTAQASIDAGI SIYOSIY
XAET VA BOShQARUV TIZIMI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR